

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ ОБРАЗОВАНИЯ — ДЛЯ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ РК

Бердагулова Сагинтай Кенесовна

E-mail: berdagulova@mail.ru

Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова

доцент, кандидат исторических наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12673052>

История высшего образования в Республике Казахстан есть чистое отражение развития нашей страны. В 90-е годы XX века шло становление национальной системы образования. Государственное вузовское ведомство формировало собственные стандарты, программы, правила организации всей сферы. В начале нулевых годов появляются новые университеты и направления подготовки, постепенно вводятся тестовые формы вступительных экзаменов, пилотные проекты перехода к кредитной системе. И Казахстан присоединился к Болонской системе высшего образования с ее стандартами обучения.

Помимо географической универсальности и прикладного характера этой системы, Болонский процесс адаптирован к максимальному использованию возможностей информационных технологий. Все это в совокупности, через череду реформ, полностью стабилизировало систему высшего образования в стране и даже, как мне представляется, «поставило на поток» подготовку квалифицированных кадров для всех сфер жизнедеятельности общества.

Юридической основой системы высшего образования остаётся Конституция с правом на бесплатное образование. В течение последующих лет законодательная база высшего образования в Казахстане была подкреплена специальными законами. Одним из важнейших стал Закон об образовании 2007 года. Этот документ утверждает сложившийся, национальный тип системы образования, который устанавливает принципы всеобщей доступности, минимальные социальные стандарты, сущность

системы и содержания образования. Естественная связь образования с наукой, практикой, требованиями экономики обозначена в нем как одна из задач: «быстрой адаптации профессионального образования к изменяющимся потребностям общества и рынка труда; интеграция образования, науки и производства» [1].

Благодаря системной работе власти и общества, интеллигенции и граждан сложился небывало высокий уровень образованности казахстанцев. Традиционное в народе стремление к просвещению, уважение и трепетное отношение к образованному человеку в наши дни трансформировалась в массовую заинтересованность молодежи получать высшее образование.

Такой установки придерживается и руководство Казахстана. Государственная политика по поддержанию и дальнейшему совершенствованию системы образования выражается на всех уровнях власти. Особое внимание вопросам развития образования и науки в стране уделяет глава государства. К-Ж.К. Токаев придает огромное значение знанию вообще, и высшему образованию, в частности, не только как тонкий интеллеktуал, но прежде всего как радатель за будущее страны. Свое беспокойство о кадровом потенциале профессорско-преподавательской среды президент изложил в День республики: «Сегодня, в эпоху знаний, на передовой прогресса находятся просвещенные люди, а стремление к образованию становится одним из важнейших качеств» [2].

Большие надежды руководство возлагает на подготовку кадров в высших учебных заведениях. При этом особый акцент делается на квалификации и компетенциях выпускников, которые должны соответствовать потребностям казахстанского и международного рынка труда.

Наряду с задачей подготовки специалистов, в условиях кардинальных перемен - ставится перспективная цель качественного повышения потенциала нации, подготовить новое качество нации. Добиться этого возможно при обновленном подходе к развитию университетской науки Казахстана.

Релевантность исследовательских проектов, научной инфраструктуры современным требованиям развития страны должна выражаться в формировании ее новейшей, прикладной модели. Что, по мнению президента, превращает университеты республики в стратегические центры образования и науки, способствующие успешному социально-экономическому развитию. «Ведущие вузы страны и филиалы зарубежных университетов должны оперативно готовить ученых и квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей нашей экономики» [3]. Для чего, по примеру передовых стран, было решено сформировать на базе 20 университетов Центры академического превосходства: «с целью формирования современной академической и исследовательской экосистемы ОВПО, интегрированной в национальный и региональный контекст» [4].

Синергия совмещения учебного процесса с научными исследованиями призвана обеспечить становление в нашей стране экономики знаний.

Несмотря на то, что во многом экономика Казахстана пока носит сырьевой характер, но уже сейчас перед высшей школой ставятся задачи обеспечить опережающее развитие экономики. Чему должен способствовать практический подход – формирование прикладной модели науки, которая должна обеспечить прогрессивное, поступательное развитие экономики.

Среди множества актуальных задач одной из важнейших становится борьба с экологическими последствиями природных катаклизмов и климатических изменений. Весенние паводки 2024 года в некоторых регионах нашей страны вновь напоминают о неотложности решения подобных проблем. Что, в свою очередь, невозможно без научно обоснованного и новаторского подхода.

В век тотальной цифровизации одной из приоритетных становится задача ускоренного развития искусственного интеллекта. Потому что, как заявил президент Токаев: «Нам нужно, чтобы подрастающее поколение свободно ориентировалось во всех новых цифровых технологиях. Для этого надо пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и

вузов с упором на широкое изучение возможностей искусственного интеллекта» [3].

В Казахстане уже сегодня весьма успешно внедряются новые технологии во все сферы жизни человека. Искусственный интеллект обслуживает наши потребности в медицине, финансовом секторе, в социальной коммуникации, искусстве, в профессиональном обучении и коммунальной сфере. Для нас стало нормой использование цифровых платформ e-gov, e-salyq, icomek и многих других. В новом столетии, с учетом достигнутых в цифровизации успехов, Республика Казахстан фокусирует внимание на концентрации больших баз данных, конструировании суперкомпьютера и формировании цифрового межрегионального хаба. И это сверхзадача, также поставленная перед всей системой высшего образования и науки.

Обозначенные приоритеты развития требуют ускоренной трансформации образовательной сферы. Ей предстоит решить двуединую задачу. С одной стороны, вузы должны кардинально повысить качество образования и выпускать специалистов новой формации, с другой, - система высшего образования должна стать успешной отраслью инновационной экономики. Новый дискурс определяет и векторы развития.

Сегодня научно-образовательное сообщество страны — это не просто арифметическая сумма образовательных учреждений, исследовательских лабораторий и штатных сотрудников. В этой сфере заняты сотни тысяч казахстанцев. Одни - учат, другие – учатся, и все вместе они увеличивают человеческий капитал и ВВП государства, платят налоги и повышают качество жизни граждан. Формально – это уже целая отрасль экономики.

Соответствовать мировым трендам, готовить новую генерацию специалистов и, в конце концов, из затратной и обременительной для бюджета, превратиться в самодостаточную и незаменимую отрасль экономики страны - возможно при углублении научного подхода к системе образования.

Решающее условие - новое качество высшего образования, а эффективный инструмент - внедрение технологических новинок. В настоящее время мы используем e-learning, онлайн обучение, стационарные и мобильные обучающие и социальные приложения. При академическом администрировании применяется искусственный интеллект, как например, система Platonus в ЕНУ им. Гумилева и других вузах Казахстана.

В то же время, есть еще потенциал использования интеллектуальных роботов в процессе обучения и управления образованием. Так, ChatGPT способен помочь в подборке литературы, составлении библиографического обзора и прочее. В то же время робот-рецензент может проверить творческие работы на оригинальность, провести аттестацию знаний, контроль качества работы и пр. Подобные программы по составлению учебных планов; расписания занятий и отчетов применяются, например, в КИМЭП и других вузах.

В казахстанском филиале МГУ имени М.В. Ломоносова также внедряются новые программы. Как подтвердил директор филиала А.В. Сидорович: «по направлению «искусственный интеллект» наши экологи готовят программу по управлению углеводородным развитием и углеводородностью регионов. Важное значение мы придаем направлению трансформации экономических систем и экономической политики.» [5]

Помощь информационных технологий, разумеется, не отменяет базового требования преподавателя к учащимся выполнять большой объем учебной работы. Стимулирующим фактором здесь призван стать высокий профессионализм и интеллектуальная среда в учебном заведении.

Таким образом, система высшего образования должна соответствовать цифровой эпохе. Во-первых, доступность высшего образования, один факт наличия которого повышает уровень жизни человека, во-вторых, дать высокое качество образования с широким внедрением искусственного интеллекта, в-третьих, провести фронтальную модернизацию высшего образования и науки и превратить ее в успешную отрасль экономики в национальном масштабе.

Республика приближается «к постиндустриальной модели общества, главной движущей силой которой являются идеи и инновации» [6].

Своевременная трансформация лучших вузов страны в стратегические центры образования, модернизация научно-образовательной сферы для приоритетов инновационной экономики способны обеспечить достойное место Казахстана в мировом разделении труда и высокое качество жизни наших граждан.

Литература:

1. Об образовании. Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-III. // [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_
2. Выступление Президента Касым-Жомарта Токаева на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий // [Электронный ресурс]. Режим доступа://<https://akorda.kz/ru/vystuplenie-prezidenta-kasym-zhomarta-tokaeva-na-torzhestvennoy-ceremonii-vrucheniya-gosudarstvennyh-nagrad-i-premiy-2492626>
3. Выступление Касым-Жомарта Токаева на заседании Национального совета по науке и технологиям при Президенте Республики Казахстан 12 апреля 2024 года// [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://akorda.kz/ru/vystuplenie-kasym-zhomarta-tokaeva-na-zasedanii-nacionalnogo-soveta-po-nauke-i-tehnologiyam-pri-prezidente-respubliki-kazahstan-123423>
4. Концепция развития высшего образования и науки в Республике Казахстан на 2023-2029 годы // [Электронный ресурс]. Режим доступа: <file:///C:/Users/ADMIN/Desktop/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%20%D1%80%D0%BA%2023-29.pdf>

5. Флагманским курсом // [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<https://www.kp.kz/daily/27485.5/4693553/?ysclid=lx1knzkdi7536017696>
6. Образ будущего: «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация» //Казахстанская правда. 18 марта 2024 года.